

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Турдикулова Ёъзозхон Ёркинжон кизи

Доктор философских наук (PhD) по педагогике

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8337487>

Аннотация: В данной статье рассматриваются развивающий потенциал интернет-технологий при обучении иностранного языка детям раннего возраста. Перечисляются направления использования Интернет-технологий в системе деятельности ДОО, преимущества и недостатки занятий, организованных с использованием современных технологий.

Система дошкольного образования является одним из главных направлений государственной политики и осуществляется в соответствии с законами «Об образовании» и «Государственной учебной программы», указами Президента Республики Узбекистан и постановлениями правительства. Дошкольное образование является не только первым звеном в системе непрерывного образования, но и фундаментом становления всесторонне-развитой личности. Постановление Ш. Мирзиёева «О мерах по коренному реформированию системы дошкольного образования» предполагает осуществление ряда вопросов по внедрению современных механизмов управления дошкольным образованием, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, подготовке высококвалифицированных педагогических кадров для системы дошкольного образования республики.¹

В нашей стране обучению иностранного языка с раннего возраста уделяется большое значение. Это обуславливается необходимостью кардинального совершенствования системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих ими, создания условий и возможностей для широкого доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам, развития международного сотрудничества и общения. Иностранный язык является обязательным учебным предметом уже на ступени дошкольного образования (с 5 летнего возраста) и является востребованной услугой на рынке дошкольного образования.

Реалии настоящего времени обусловили необходимость грамотного применения Интернет-технологий при раннем обучении иностранному языку, в том числе при организации дистанционного обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. В соответствии с Указом Республики Узбекистан от 05.10.2020 №-6079 «От утверждения стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации² перед методистами, лингвистами ставится задача по актуализации рабочих программ дисциплин с учетом внедрения Интернет-технологий в образовательный процесс, создания системы и методики использования

¹Постановление Президента Республики Узбекистан «О о дальнейших мерах по совершенствованию системе дошкольного образования на 2017-2021 годы.» / СЗ РУз, 2017 г., № 1, ст. 11., <https://uza.uz/uz>

² <https://lex.uz/docs/5031048?ONDATE2=14.07.2021&action=compare>

информационно-коммуникационных технологий, которые будут способствовать развитию ребенка и не навредят его здоровью. Мы уверены, что внедрение Интернет-технологий в образовательный процесс в ДОО позволит модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность, мотивировать дошкольников на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. Процесс информатизации в ДОО обусловлен требованием современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду, в десятки раз более производительному и творческому, что обеспечивается науко-емкостью всех информационных средств – от персональных компьютеров до глобальных связей Интернет.

По направлениям использования Интернет-технологий в системе деятельности ДОО можно поделить на:

- Использование Интернет-технологий при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего возраста;
- Использование Интернет-технологий в процессе взаимодействия ДОО (педагога) с родителями;
- Использование интернет-технологий в процессе организации методической работы с педагогическими кадрами.

Использование Интернет-технологий возможен также для ДОО комбинированного вида, где имеются дети с отставаниями в психическом и физическом развитии. Диагноз не мешает с удовольствием заниматься интерактивной доской, за компьютером. Интернет-технологии способствуют возникновению у детей эмоционального всплеска, дети охотно включаются в работу, появляется интерес к занятию, познавательная активность.

Ниже приведены преимущества использования Интернет-технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОО:

- Учителя могут общаться с коллегами со всего мира, обмениваться опытом и выбирать качественный, эффективный материал для подготовки к занятиям;
- Интерактивная доска помогает педагогу находиться на занятии в постоянном взаимодействии с детьми;
- Дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств.
- При создании единой электронной базы методических и демонстративных материалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени;
- Использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста;
- Одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация;
- При использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ динамических процессов;

- С помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных, работу транспорта и т.д.)
- Использование новых приемов объяснения и закрепления, особенно в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное;
- Занятия с использованием Интернет-технологий побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями;
- Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей;
- Дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные возможности;
- Наблюдение родителями за ходом занятий в онлайн форме и по возвращению домой повторение пройденного материала с детьми для лучшего запоминания;
- Уменьшение затраты времени и финансов для распечатки красочных рисунков и баннеров. Использование на каждом занятии новых рисунков с интернета и их демонстрация с помощью интерактивной доски.
- Использование развивающих онлайн игр, загадок и заданий для закрепления пройденного материала.

Недостатки:

- Нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, перегруженность рисунками.
- Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компьютером;
- Недостаточная оснащенность ДОО;
- Наблюдение санитарно-эпидемиологических правил;
- Высокая цена на мультимедийное оборудование;
- Недостаток помещений.

Нельзя использовать интернет-технологии на каждом занятии, т.к. при подготовке и организации таких заданий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А кроме того, при частом использовании Интернет-технологий у детей теряется особый интерес к таким занятиям.

В заключение хотелось бы отметить, что какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали интернет технологии, но заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. Способ заинтересовать детей прост, как всё гениальное – профессиональное, позитивное, деятельное общение. Секрет успеха педагога: внимательное отношение к детям. Если учитель заряжает своим умением общаться, своей любовью, творчеством, уважительным отношением к людям, к этому будут стремиться и его воспитанники. Учитель должен дарить радость общения, нести свет в детские сердца, воодушевлять на добрые дела.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О о дальнейших мерах по совершенствованию системе дошкольного образования на 2017-2021 годы.» / СЗ РУз, 2017 г., № 1, ст. 11., <https://uza.uz/uz>
2. <https://lex.uz/docs/5031048?ONDATE2=14.07.2021&action=compare>

